

LÍNGUA DE SINAIS E A INCLUSÃO DE INDÍGENAS SURDOS DA ETNIA
MUNDURUKU

 DOI: 10.5281/zenodo.10393003

Ivanilton Ferreira¹
Arlete Marinho Gonçalves²
Elielson Ribeiro de Sales³

RESUMO: O objetivo desta pesquisa foi levantar e catalogar os sinais-termos usados por indígenas da etnia Munduruku. A metodologia tem uma abordagem qualitativa do tipo exploratória. O lócus da pesquisa foi a aldeia Karapanatuba, que fica na Terra Indígena Munduruku, no município de Jacareacanga-PA. Os participantes foram três indígenas surdos, uma tradutora/intérprete da Língua de Sinais Munduruku, e outras duas pessoas que nos auxiliaram na tradução das línguas orais (Munduruku e o Português). Discutimos no referencial teórico acerca dos documentos legais que tratam da educação escolar indígena, sobre às especificidades de cada etnia indígena, e sobre a necessidade de se desenvolver materiais atendam às diversas populações indígenas existentes no Brasil e a oferta de educação escolar bilíngue e intercultural. O Plano Nacional de Educação, que define metas específicas a essa modalidade de ensino. a oferta do ensino fundamental às populações indígenas e quilombolas, as recomendações são no sentido de valorização da diversidade étnica e cultural, bem como o acesso à educação por parte dos indígenas de forma igualitária, reconhecendo o seu direito à organização social. Além disso, a educação escolar indígena deve ser organizada em territórios etnoeducacionais, visando o respeito à identidade, à autonomia, à valorização, à diversidade étnica, às línguas maternas e às práticas socioculturais. E como resultado, destacamos que registramos e catalogamos os sinais-termos específicos usados pelos indígenas surdos. Com isso, concluímos e ressaltamos que a Língua de Sinais Munduruku ainda não é oficial, trata-se de uma língua emergente usada pela comunidade surda local, e que precisa ser preservada enquanto cultura linguística disseminada entre o povo que faz uso desses sinais para se comunicar. Por isso, o Minidicionário da LSM, fruto da nossa pesquisa de mestrado, pode trazer subsídios aos surdos e ouvintes e divulgar a língua indígena de sinais da etnia Munduruku.

Palavras-chave: Língua de Sinais Munduruku; Formação de Professores; Educação Superior.

¹ Doutorando em Educação Matemática pelo Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemáticas (PPGECM) da Universidade Federal do Pará (UFPA). ivanilton.ferreira@iemci.ufpa.br

² Docente da Universidade Federal do Pará (UFPA). Doutora em Educação pela Universidade Federal do Pará (UFPA). arletmg@ufpa.br

³ Docente da Universidade Federal do Pará (UFPA). Doutor em Educação Matemática pela Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho (Unesp). esales@ufpa.br